

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Усманова Дилфуза Тафиковна

Старший преподаватель кафедры Языков

Чирчикского высшего танкового командного инженерного училища

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6839043>

Аннотация. В статье рассматриваются прагматические характеристики служебных слов языка в аспектах реализации номинативной функции по корреляции категориальной и реляционно-уточнительной семантики.

Ключевые слова: узбекский язык, служебные слова, дискурс, дискурсивный маркер, дискурсивные частицы, коммуникативная (дискурсивная) стратегия, коммуникативная ситуация, речевой акт, модальность.

PRAGMATIC ANALYSIS OF FUNCTIONAL WORDS OF THE UZBEK LANGUAGE

Abstract. The article discusses the pragmatic characteristics of the auxiliary words of the language in terms of the implementation of the nominative function of the correlation of categorical and relational-qualifying semantics.

Keywords: Uzbek language, function words, discourse, discursive marker, discursive particles, communicative (discursive) strategy, communicative situation, speech act, modality.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с обретением независимости узбекское языкознание избрало путь самостоятельного развития параллельно с мировой лингвистикой, и в нем, как и в западном языкознании, открылась сокровищница скрытых языковых возможностей. После достаточной характеристики этих возможностей посредством категорий оппозиций в формально-характеристических и структуралистических направлениях, в соответствии с требованиями рыночной экономики ставится проблема эффективности их использования в речевой деятельности (оказания воздействия на слушателя языковыми средствами в речи, т. е. в дискурсе). Это, в свою очередь, показывает необходимость использования помимо языковых средств ещё и культурологических и этнолингвистических для обеспечения эффективности дискурса, что привело к формированию в отечественной лингвистике нового направления – прагмалингвистики. Возникновение прагмалингвистики ставит в повестку дня проблему изучения особенностей проявления в процессе речевого общения (дискурсе) служебных частей речи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Суждения о служебных частях речи нуждаются в теоретическом развитии. Данная проблема не разрешена не только в узбекском языкознании, она является одной из дискуссионных и нерешенных вопросов в мировой лингвистике. Следовательно, характеристика служебных слов на основе внутренних закономерностей узбекского языка, опираясь на последние достижения мирового языкознания, а также их исследование в функционально-семантической и субстанциально-прагматической аспектах является одной из важнейших задач современного узбекского языкознания.

Необходимо отметить, что в узбекском языкознании служебные слова до настоящего времени характеризовались на основе принципов формального анализа. На сегодняшний день вместе с формальным анализом распространяются принципы

субстанциальной интерпретации – взгляд на языковую систему и языковые единицы как на совокупность возможностей и понимание этих возможностей, как общность с внутренними противоречиями, возникающую из системы разнообразных отношений языковых единиц. Также, в отечественном языкознании служебные слова изучались на основе принципов статистико-лингвистического анализа обособленно от деятельности, процесса общения, будь то на языковом или речевом уровне. В настоящее же время широко применяется прагмалингвистика – детальное исследование на основе принципов дискурсивного анализа прагматических и стилистических особенностей, отображающих языковые и речевые единицы в процессе коммуникации. Поэтому, хотя до сегодняшнего времени проводились отдельные исследования по семантико-стилистическим особенностям, такие явления как семантическая общность, функциональная ограниченность, дискурсивная семантико- стилистическая общность и различия, взаимопереходность и взаимопротивопоставляемость ещё не стали источником для исследования в форме монографии, способом, связывающим субстанциализм с прагматизмом. Такой подход с тремя новыми методологическими принципами к языковому статусу и особенностям речевой деятельности – оценка прежнего фактического материала новыми критериями – определяет актуальность и востребованность темы исследования.

В последние годы одной из занимательных задач, привлекающих внимание лингвистов всего мира, является интенсивное развитие и расширение ряда «дискурсивных маркеров» (маркер - единицы, находящиеся по форме в образе слова). Дискурсивные маркеры в первую очередь сообщают сведения об отношениях между изложенным текстом и прошедшей частью дискурса (т. е. обеспечивают связность текста) и отображают взаимное отношение говорящего и адресата («структуру речи, ментальные процессы говорящего и контроль над ментальными процессами адресата»). Иностранные лингвисты включают в группу дискурсивных маркеров множество морфологических - синтаксических единиц, подобно частицам, союзам, модальным словам, восклицаниям, наречиям.

Эти единицы преобразуются в постоянные объекты исследования, ввиду чего возник целый ряд исследований, посвященных развитию дискурсивных маркеров. По этой причине дискурсивные маркеры, в период своего эволюционного развития, исходя из семантики предложения, становятся обладателями задач по уровню оказания влияния всему тексту (даже метатексту). «Дискурсивные маркеры в первую очередь сигнализируют об отношениях между текущим высказыванием и предшествующей частью дискурса (обеспечивая «связность текста»), а также отражают процесс взаимодействия говорящего и адресата в ходе коммуникации.

Существует целый ряд исследований, посвященных развитию дискурсивных маркеров из лексических единиц и конструкций и использующих аппарат современной «теории грамматикализации» (прежде всего, это работы на материале английского языка по таким выражениям, как *anyway, after all, though, in fact, indeed, besides* и пр.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследователи в качестве дискурсивных слов на русском языке приводят следующие:

вообще, в самом деле, вовсе, совсем, прямо, просто, только, лишь, всего, по крайней мере, наоборот, опять-таки, все же, всё равно, кстати, впрочем, кроме того, да и, как раз, именно, разве, неужели, наверное, авось, небось, пожалуй, конечно, разумеется, естественно и др. Подобно этому, также на узбекском языке существует много слов, которые активно участвуя в процессе речи, выполняют различные прагматические задачи. К этому числу мы также можем отнести такие, как модальные слова, восклицания, частицы, союзы, вводные слова - предложения. Мы эти слова объединяли под названием термина «дискурсивные частицы».

ОБСУЖДЕНИЕ

Среди явлений (единиц) взаимопереходности в различных однозначностях, возникающих в речи на основе схожести в синтаксической стороне и семантической стороне (в семеме, граммеме, семантической черте служебных слов), общей для каждой части речи, очень сильно стремление к специализации на основе прагматического значения. Это стремление, неразрывно связанное с проявлением в языковой системе соотношения содержания и формы диалектики, является одной из закономерностей общего развития для языка. Поэтому в прагматике сфер государственности, законодательства, сформировавшейся в период независимости, стоящей на стыке официального и научного стилей, можно увидеть большое количество специализированных служебных слов (особенно, послелогов, союзов и конструкций со служебными словами), то есть эта область ещё новая и обрывает все новыми соответствующими средствами.

ВЫВОДЫ

Так, различие на основе прагматической ценности (в частности, стилевое своеобразие) между служебными словами, находящимися в отношениях однозначности, является одним из ярко выделяемых явлений, которые создают почву для прогресса. Все это показывает интенсивное развитие системы служебных слов в узбекском языке. Узбекский язык выполняет такую психо-коммуникативную задачу, как обеспечение новых средств и возможностей, их применение, а также мышление в ногу со временем. Сколь много и больше задач ставит общество перед языком, так и он приложит все свои возможности для выполнения этих задач на высоком уровне. Следовательно, насколько больше задач ставятся перед языком, настолько интенсивнее он развивается.

REFERENCES

1. Баранов А. Н., Плуноян В. А., Рахилина Е. В., Кодзасов С. В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. Москва, 1993.
2. Киселёва К., Пайар Д. Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания. Москва, 1998.
3. Майсак Т.А. Типология грамматикализации конструкций с глаголами движения и глаголами позиции. Москва: Языки славянской культуры, 2005.
4. Traugott E. C. Constructions in grammaticalization // The handbook of historical linguistics / ed. By V. D. Jozeph, R. D.Janda. Oxford: Blackwell, 2003. P. 643.